

TALABA YOSHLAR ORASIDA IQTISODIY MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH: SHART-SHAROITLAR VA OMILLAR

Abduhakim Mamanazarov

M. V. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universiteti Toshkent filiali, Toshkent 100060, O‘zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255881>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonning rivojlangan bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida talabalar orasida iqtisodiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik zarurati asoslab beriladi. Talabaning shaxsida iqtisodiy madaniyatning tasnifi va funksiyalari ishlab chiqilgan. Yoshlar orasida iqtisodiy madaniyatning rivojlanish parametrlari, uning komponentlari va mezonlari aniqlangan. Iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish yo‘llari, iqtisodiy munosabatlarga kirish madaniyati ko‘rsatkichlari yoritilgan. Talabalarda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishda mazmun, vosita, shakl, metod va texnologiyalar tanlab olingan. Talabalarda shakllangan iqtisodiy madaniyat darajasini baholash va diagnostika qilish asosida pedagogik tuzatish mexanizmlari takomillashtirilgan. Eksperimental ishlarni tashkil etish metodikasi va uning samaradorligi statistik tahlil asosida taqdim etilgan. Talabalarning iqtisodiy madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan ta‘lim jarayonini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KALIT SO‘ZLAR

iqtisodiy madaniyat, komponentlar, rivojlanish parametrlari, muloqotchanlik, metodologiya, iqtisodiy savodxonlik, biznes madaniyati, tejash madaniyati, samaradorlik.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ

АбдухакиМ Маманазаров

Ташкентский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Ташкент 100060, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье обоснована педагогическая необходимость развития экономической культуры у студентов в процессе вхождения в развитую рыночную экономику Узбекистана; разработаны классификация и функции экономической культуры в личности студента; определены параметры развития экономической культуры молодежи; раскрыты компоненты и критерии экономической культуры у студентов высших учебных заведений; представлены пути развития экономических знаний; определены показатели культуры вступления в экономические отношения; выбраны содержание, средства, формы, методы и технологии развития экономической культуры у студентов; усовершенствованы механизмы педагогической коррекции на основе оценки и диагностики уровня сформированной у студентов экономической культуры; представлена методика организации экспериментальной работы и уровень ее эффективности, направленная на развитие экономической культуры у студентов на основе статистического анализа; разработаны научно-методические рекомендации по усовершенствованию учебного процесса, направленного на развитие экономической культуры у студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экономическая культура, компоненты, параметры развития, коммуникабельности, методология, экономическая грамотность, бизнес культура, культура сбережения, эффективность.

DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMMUNICATION CULTURE AMONG UNIVERSITY STUDENTS: CONDITIONS AND FACTORS

Abdukhakim Mamanazarov

*Tashkent Branch of M. V. Lomonosov Moscow State University,
Tashkent 100060, Uzbekistan*

ABSTRACT

The article substantiates the pedagogical need to develop economic culture among students as Uzbekistan is entering the developed market economy; develops classification and functions of economic culture in student's personality; determines parameters of economic culture development among youth; reveals components and criteria of economic culture among students of higher education institutions; presents methods of economic knowledge expansion; determines culture indicators of entry into economic relations; specifies the content, means, forms, methods and technologies of economic culture development among students; facilitates mechanisms of pedagogical correction based on assessment and diagnostics of the economic culture level formed among students; presents statistically derived methodology of organizing experimental work and its efficiency aimed at developing economic culture among students; designs the research and methodological guidance for improving the training process aimed at developing economic culture among students.

KEYWORDS

economic culture, components, development parameters, communication skills, methodology, economic literacy, business culture, savings culture, efficiency.

Актуальность темы. В условиях глобализации возросла необходимость модернизировать экономическое образование в сфере высшего образования с точки зрения развития экономической культуры личности. Обогащение содержания экономического образования создает условия для развития экономической культуры, а также экономических знаний личности. Реформы, направленные на модернизацию экономического образования, его интеграцию с мировыми образовательными стандартами, социально-экономическое развитие, реализуются в таких развитых странах, таких как США, Российская Федерация, Китай, Германия, Франция, Япония, Южная Корея и Сингапур. Повышение уровня экономической культуры общества, адаптация к экономической деятельности, изменение отношения к труду, предпринимательству и бизнесу требует внедрения современных педагогических технологий в учебный процесс.

Результаты анализа процесса экономического образования в мире и в нашем государстве показывают, что в развитии экономической культуры студентов модернизация содержания экономического образования в соответствии с современными требованиями, обогащение педагогического процесса на основе «Концепции национальной

культуры» имеет важное значение при подготовке студентов к профессиональной деятельности. В системе высшего образования преподавание различных тем, связанных с экономическими вопросами, создает основу для формирования экономической культуры у субъектов образовательного процесса. Развитие экономической культуры у будущих специалистов станет основой для формирования профессиональных компетенций в их будущей деятельности. В результате это окажет положительное влияние на социально-экономические процессы в обществе.

Социально-экономические изменения в Узбекистане, развитие рыночных экономических отношений требуют формирования высокой морально-экономической культуры, основанной на принципе приемлемости путем формирования экономических знаний среди молодежи. Возникает проблема координации культурно-духовных отношений молодого поколения при различных воздействиях в условиях развитой рыночной экономики. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие области, как «воспитание молодежи физически здоровыми, умственно и интеллектуально развитыми, независимо мыслящими, верными Отечеству, углубляющими демократические реформы и повышающими их

социальную активность в развитии гражданского общества», что, в свою очередь, также показывает участие будущих специалистов в процесс развития экономической культуры.

Цель исследования разработка технологий развития экономической культуры студентов неэкономического образования в высших учебных заведениях в условиях сложившихся рыночных экономических связей и совершенствование механизмов их реализации на практике.

1.2. Обзор зарубежных научных исследований. Исследования в области развития экономической культуры у молодёжи, связанные с формированием у них экономических знаний, навыков и компетенций осуществляются в ведущих научных центрах и высших учебных заведениях, к примеру, Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Московском государственном педагогическом университете (Российская Федерация), University of Chicago (США), Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Белоруссия), Polonia University in Czestochowa (Польша), Киевском национальном экономическом университете имени В.Гетьмана (Украина) и Rezekne academy of technologies (Латвия).

Ряд результатов был достигнут благодаря глобальным исследованиям по формированию экономической культуры у студенческой молодёжи. В частности, разработаны методы формирования экономической культуры у молодёжи (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова); разработаны направления обогащения экономических знаний студентов на основе социальных требований (Санкт-Петербургский государственный университет); исследована роль новых педагогических технологий в обучении студентов экономическим знаниям (Московский государственный педагогический университет); изучено влияние рыночных отношений на принятие правильных экономических решений личностей и их социальных преимуществ и недостатков (University of Chicago); выявлены психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса формирования экономической культуры у студентов и даны практические рекомендации (Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт); разработаны научные подходы к социально-экономической и политической структуре общества и ее влиянию на экономическую культуру (Polonia University in Czestochowa); интегрирована концепция культуры потребления

в содержание экономической теории и социальных наук и создана модель развития культуры потребления будущих потребителей – молодежи (Киевский национальный экономический университет имени В.Гетьмана); разработан механизм для координации у студенческой молодёжи навыков туризма, услуг, предпринимательства и управления бизнесом с практикой (Rezekne academy of technologies).

Развитие экономической культуры студентов в ведущих вузах мира осуществляется по следующим приоритетным направлениям: совершенствование педагогических механизмов организации экономической образовательной деятельности в системе высшего образования на основе инновационных подходов; развитие экономической культуры будущих специалистов на основе требований развитых рыночных отношений; совершенствование содержания экономического образования на основе расширения возможностей студентов вузов адаптироваться к экономической жизни общества; проводятся исследования с целью развития у студентов понимания природы человеческого капитала и формирования компетенций для расширения сферы социальных отношений на этой основе.

1.3. Степень изученности проблемы. Вопросы совершенствования содержания экономического образования на основе расширения возможностей адаптации к экономической жизни общества изучены экономистами, педагогами, психологами и философами Э.Дж.Долан, Д.Линдсей, J.D.Gwartney, П.Хейне, U.Lehr, А.Н.Maslow, А.Menio, P.A.Poppleton, R.B.Reich, D.R.Shaffer, H.Brodi, H.Thomac, J.Vanderborg, A.P.Russo.

В упомянутых выше исследованиях проведены некоторые исследования в области создания стабильного отношения к человеческому капиталу, подготовки их к работе в развитой рыночной среде, обогащения экономических знаний и мышления студентов, но тема «Развитие экономической культуры студентов высших учебных заведений (на примере студентов, обучающихся по неэкономическим направлениям)» в качестве самостоятельного объекта исследования не была изучена.

1.3 Методы исследования. В процессе исследования были использованы методы теоретико-эмпирического анализа, наблюдение, диагностика, интервьюирование, анкетирование, моделирование, педагогический эксперимент, математическая статистика, обобщение результатов.

2 Теоретико-методологические основы формирования экономической культуры студентов. Выпускники высших учебных заведений должны иметь определенный уровень экономической культуры. Потому что они

вступают в экономические отношения в процессе работы в различных сферах общественной жизни (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь экономики и образования в процессе формирования экономической культуры

Условия современной коммуникации обосновывают научную необходимость подготовки специалистов с современными экономическими, политическими, правовыми и профессиональными знаниями и их успешной направленности на жизнь общества: разработка учебных программ для систематического предоставления экономических знаний студентам во всех высших учебных заведениях; обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными материалами и дидактическими проектами, сочетающими в себе современные экономические знания; обеспечение профессорско-преподавательского состава, работающего в высших учебных заведениях, новейшими экономическими знаниями в процессе повышения квалификации.

В современной научной литературе экономическая культура коммуникаций изучается с философской, социальной, экономической, психологической и культурной точек зрения. По сути, оно отражает экономическое поведение субъектов, которое определяется законами и принципами экономической системы.

Экономическая культура – это субъективное выражение объективной

реальности, основанное на создании определенного типа экономического поведения, которое приводит к практическим целям и действиям в экономической сфере в преследовании личных интересов.

В связи с тем, что развитие экономической культуры студентов является сложным и многогранным процессом, невозможно успешно выполнить эту задачу в течение учебных часов, отведенных на курс «Экономическая теория». Для неэкономического образования можно организовать факультативный курс «Основы личного потребления и сбережений». Его программа, формы и методы обучения должны основываться на требованиях современной экономической культуры.

Для того, чтобы улучшить процесс развития экономической культуры, необходимо: во-первых, представить экономическую культуру на основе междисциплинарных связей, подчеркнув ее экономическое содержание; во-вторых, обогатить курс «Экономическая теория» материалами, характеризующими экономическую культуру; в-третьих, введение факультативного курса «Основы личного потребления и сбережений» в учебный процесс; в-четвертых, рекомендуется внедрять современные педагогические технологии и

интерактивные методы во всех вузах, которые способствуют развитию экономической культуры у студентов.

Сегодня важны следующие нормы и принципы экономической культуры: свобода собственности, свобода предпринимательства, активный качественный труд, применение безопасных технологий, эффективность труда, гуманизм экономической деятельности, инновации, морально-правовые основы хозяйственной деятельности, прогнозирование будущего и другие. Они отражают важные признаки и процессы выражения культуры в отношениях хозяйствующих субъектов.

В связи с этим ведущими показателями экономической культуры общества являются: мировоззрение и профессиональная компетентность субъектов, занятых в экономике; ключевые элементы экономики, качественная и количественная классификация темпов роста; оптимальность и стабильность экономической инфраструктуры государства; диверсифицированная, развитая и надежная финансовая система в соответствии с субъектами общества; разнообразие форм собственности и связанная с этим мобильность экономики; разнообразие форм управления, которые служат взаимным интересам личности, общества и государства; критерии морально-правового регулирования системы экономических отношений; совместимость культуры производства, материальных благ и культуры потребления граждан; научно-технический процесс, гуманная и экологическая направленность хозяйственной деятельности общества.

Компоненты экономической культуры человека включают в себя:

1) знания (совокупность экономических представлений о производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ) и практические навыки;

2) экономическое мышление (позволяет понять сущность экономических событий и процессов, применить на практике освоенные экономические концепции, проанализировать конкретные экономические ситуации);

3) экономическая направленность (потребности, интересы, мотивы, вытекающие из человеческой деятельности в сфере экономики);

4) методы организации деятельности;

5) нормы, регулирующие человеческие отношения и поведение (бережливость, дисциплина, расточительность, безответственность, вымогательство, мошенничество и т.д.).

Необходимость развития экономической культуры студентов объясняется следующим:

социально-индивидуальное развитие студентов, т.е. нравственные навыки, которые служат решению многих проблем в жизнедеятельности, формирование духовно-экономических качеств, развитие личных ресурсов, мотивов, а также самопознание, умение адекватно оценивать готовность к различным формам социально-экономической деятельности;

формирование экономических отношений у будущего специалиста, то есть хозяйственные вопросы понимания содержания макро и микроэкономических реалий, воспитание собственника, лидера, способного принимать правильные и обоснованные решения при планировании семейного хозяйства;

способствовать пониманию гражданских обязанностей и ответственности, в частности, в качестве гражданина демократического государства уметь анализировать причинно-следственные связи экономических процессов и формировать способность влиять своими взглядами на решение социальных проблем.

По нашему мнению, целями экономического образования в высшей школе являются: формирование у студентов основ экономического мышления, что позволяет им избегать эмоциональных, необоснованных мнений по вопросам государственной экономической политики; создание благоприятных условий для вступления студентов в отношения развитой рыночной экономики, чтобы понять происходящие и ожидаемые в обществе перемены; воспитывать экономически грамотного гражданина, способного анализировать экономические процессы и принимать активное участие в экономической деятельности республики; сформировать экономическую точку зрения, которая служит оправданием их действий; обрести способность принимать экономические решения самостоятельно (как гражданин, работник, потребитель) на практике, развить способность овладевать и применять экономические знания для анализа и объяснения экономических событий, ситуаций.

2.1 Педагогические возможности развития экономической культуры у студентов. Разработка критериев и их показателей создает определенные трудности в связи с тем, что процесс формирования экономических перспектив у студентов является сложным и многогранным. Существующие критерии включают в себя: приобретение теоретических знаний; обладание

экономическим мировоззрением; развитие экономического мышления; готовность к эффективной хозяйственной деятельности.

Критериями формирования экономических установок у студентов являются наличие экономических знаний, понимание сущности экономических процессов, взаимодействие с субъектами экономической среды и влияние, свободная ориентация на актуальную экономическую среду.

В результате исследования были определены следующие критерии для определения экономической культуры студентов: доступность когнитивной информации; ценностная ориентация; заниматься интеллектуальной и творческой деятельностью; практическая работа.

Экономические знания, приобретаемые студентами, должны быть рассчитаны на два этапа деятельности. В то же время необходимо выборочно включать в учебный план знания, необходимые для профессиональной и жизненной деятельности студентов. В большинстве высших учебных заведений базовые экономические знания предоставляются студентам по курсу «Экономическая теория». Уровень развития экономических знаний у студентов показывает, что жизненно важные экономические навыки формируются с использованием ситуационных семинаров, эвристических и синергетических упражнений, методов модерации. Это: определение причинно-следственных связей в экономических процессах; анализ тенденций развития экономической реальности в обществе; критическое мышление; выделять приоритетные экономические проблемы; уметь анализировать экономические события.

Практико-теоретический анализ послужил основой для предложения конкретных приемов, методов и технологий, которые позволили бы студентам развивать экономическую культуру. Используя эти методы, приемы и технологии, мы постарались обеспечить формирование у студентов определенного уровня навыков и компетенций:

1-уровень охватывает студентов, которые могут рассуждать об определенных экономических проблемах, принимать решения и представлять их соответствующим образом. Эти студенты могут применять системный подход к решению проблем.

2-уровень определяет студентов, которые знают, как рассуждать и принимать решения. Студенты смогут решить проблему, которая требует анализа предлагаемой экономической ситуации и принять решение, выбрав конкретные

варианты. В этом процессе они используют различные предположения; обобщают информацию из разных источников; могут сделать выводы на основе двух или более источников информации.

3-уровень «опора» определяет студентов, которые могут решить экономические проблемы. Такие студенты работают с четко определенной информацией, не могут использовать другие источники.

Уровень ниже 3 уровня определяет студентов, которые «не имеют достаточных навыков решения проблем». Эти студенты не до конца понимают проблему и не прикладывают достаточных усилий для ее решения.

Следующие методы могут быть использованы в развитии экономической культуры у студентов:

1. Проблемная ситуация создается на основе мобилизации личных знаний для ее решения, постановки образовательных задач, требующих активного мышления. Основная функция проблемной ситуации заключается в том, чтобы обеспечить усвоение учебного материала при возникновении трудностей. В состав проблемной ситуации входят: вопросы, рисунки, графики на основе изучаемого явления и способы их решения в виде не полностью изложенных идей.

2. Обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента на основе обобщения, кодирования, оптимизации знаний с использованием условных знаков, символов, диаграмм, графиков, таблиц в качестве основного метода обучения и их последующего углубления в сознании студента, полного переосмысления.

3. Самостоятельный поиск знаний – это метод обучения, который позволяет студентам учитывать имеющиеся знания, индивидуальные особенности, ставить задачи, стимулирующие творческие исследования, давать советы по экономической деятельности, оценивать результаты образовательного процесса.

2.2 Модель педагогического процесса, направленного на развитие экономической культуры у студентов. Современные методики преподавания экономики направлены на достижение следующих целей: содействие быстрому усвоению студентами экономических знаний, эффективной организации экономических процессов, совместного усвоения студентами экономических знаний, адаптации студентов к микрокосму в развитой рыночной экономике, дать студентам представление об экономике республики, ее современном состоянии.

Основными особенностями интерактивных методов, используемых при развитии экономической культуры у студентов, являются:

- 1) наличие возможностей для обсуждения;
- 2) свободное выражение материала;
- 3) количество лекций мало, но количество семинаров множество;
- 4) студенческая инициатива;
- 5) наличие групповых заданий;
- 6) непрерывный мониторинг в течение семестра;
- 7) выполнение письменных работ.

Упомянутые выше методы, приемы и технологии в определенной степени служат формированию экономических знаний, что является основой экономической культуры студентов.

В ходе экспериментов, направленных на развитие экономической культуры у студентов, были выявлены следующие недостатки: непоследовательная систематизация современных экономических знаний в данной программе, учебниках и учебных пособиях; недостаточная реализация педагогических мероприятий в сфере привлечения студентов к экономическим отношениям; студенты не имеют необходимых знаний при работе с экономическими понятиями, категориями, законами; отсутствие творческого подхода к решению экономических задач и ситуаций; трудности в анализе и применении новой экономической информации; низкий уровень сформированности эмоционально-ценностных отношений в экономике; недостаток уверенности в себе при принятии индивидуальных и коллективных решений; недостаточное формирование навыков оценки экономической реальности в процессе применения знаний на практике.

Мы опираемся на следующие принципы коррекции педагогической деятельности, направленные на развитие экономической культуры у студентов: учет специфики и динамики развития развитой рыночной экономики; системный подход к предоставлению экономических знаний студентам; постепенное совершенствование требований учебной программы с учетом постоянного развития экономических знаний у студентов; усиление практических аспектов процесса развития экономической культуры у студентов; комплексный инновационный подход к организации процесса развития экономической культуры у студентов.

Наблюдения показали, что если виды экономической деятельности ставятся, имитируются и анализируются вместе со

студентами, они могут быть эффективными для развития экономической культуры. Для этой цели в процессе экономического образования используются тренинги различного содержания, деловые игры, диспуты, дискуссии, презентации, кейсы, работа в малых группах и другие. Индивидуальная работа со студентами служит формированию экономической культуры в образовательном процессе, во время других видов внеаудиторной деятельности.

Исходя из работы со студентами по компонентам познавательно-информационной и деятельностно-практической деятельности, реализации корректирующих мер, направленных на развитие в них экономической культуры:

I. Учебная работа: включить в содержание учебных дисциплин задачи, направленные на развитие экономического, логического и аналитического мышления проблемного характера, что требует определения не только экономической, но и социальной эффективности принимаемых решений.

II. Деятельность в учебном процессе: анализ менее сложных случаев (кейсов), направленных на развитие творческого потенциала студентов, внедрение учебных мероприятий, позволяющих работать над проектом «Эффективное использование ресурсного потенциала Узбекистана» в рамках изучения «Экономическая теория».

III. Внеаудиторные мероприятия: расширение понимания студентами профессий в области экономики и управления, демонстрация ярких примеров жизненных достижений, выделение ценных, важных вопросов, проведение небольших исследований в научном сообществе студентов (подготовка докладов для конференций по экономике, написание эссе по совокупности экономико-правовых, экономико-экологических, экономико-политических проблем) и их вовлеченности в работу куратора группы со студентами.

Внеаудиторные мероприятия предлагают задачи, которые требуют изучения дополнительной литературы, а также исследовательские задачи, решения которых не были опубликованы в прессе.

Процесс обучения студентов высших учебных заведений сегодня включает в себя различные формы и методы, при этом больше внимания уделяется внеаудиторной и самостоятельной подготовке. Поскольку распространение технических средств обучения, новых информационных технологий, различных открытых источников информации позволяет значительно расширить сферу традиционного учебного процесса.

При использовании традиционных форм учебной работы студенты могут получить больше необходимого знания, но это потребует стимулирования их познавательной деятельности.

В дополнение к традиционным и нетрадиционным формам обучения, практика и наши опросы показали, что работа со студентами вне аудитории особенно важна для формирования экономической культуры. Расширение содержания экономических курсов позволит организовывать клубы, научные кружки, круглые столы с учетом интересов студентов. Они обогащают содержание аудиторных занятий.

В приведённых занятиях особое внимание было уделено определению требований к уровню подготовки студентов:

- разнообразие знаний, которое позволяет студентам более полно продемонстрировать свои знания. Задания могут быть письменными или устными, индивидуальными или групповыми, тестовыми, формальными, публицистическими, требующими предварительной подготовки или выполненными в процессе обучения;

- разнообразие заданий требует широкого круга тем в курсе экономики, что позволяет оценивать уровень экономического мышления, его полноту и глубину, навыки работы с экономическими терминами, умение использовать знания, полученные в других дисциплинах;

- сложность заданий должна соответствовать уровню подготовки студентов, она не должна быть слишком сложной, но также нельзя допускать упрощенных заданий, так как это отрицательно влияет на интерес студентов к экономике и познавательной деятельности;

- возбуждение интереса – задачи должны иметь эвристические элементы, требовать творческого подхода к их выполнению. Это должно относиться к задачам, которые требуют предварительной подготовки. Интерес к экономическим проблемам может быть определен их связью с определенными событиями в жизни страны и мира, необходимостью анализа текущей экономической ситуации.

2.3 Эффективность процесса развития экономической культуры у студентов высших учебных заведений. Организация процесса формирования экономической культуры студентов осуществлялась на основе следующего экспериментального плана: определение и анализ начального уровня экономической культуры студентов в экспериментальной и

контрольной группах; определение экспериментального содержания; экспертиза форм, методов и технологий формирования экономической культуры; определение педагогических условий изучаемого процесса; обобщение и оформление экспериментальных результатов с анализом положительных и отрицательных аспектов; разработка модели формирования экономической культуры; вносить коррективы для достижения желаемого результата и устранения недостатков; внедрение программ, направленных на формирование экономической культуры в экспериментальных группах; сравнение результатов, полученных в экспериментальной и контрольной группах, с прогнозируемыми результатами; создание окончательного варианта модели формирования экономической культуры.

В целях развития экономической культуры у студентов, во время экспериментального процесса мы организовали элективные курсы и внеаудиторные курсы.

Мы опирались на выбор студентов при организации элективных курсов, направленных на развитие экономической культуры. Данная программа курса направлена на развитие у студентов навыков принятия культурно-экономических решений.

В эксперименте приняли участие студенты Андижанского государственного университета, Бухарского государственного университета и Филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте. Всего в эксперименте приняли участие 407 студентов: 220 из них изучали экономику на основе текущей программы, а 187 студентов изучали экономику на основе модернизированной программы с точки зрения развития экономической культуры.

Результатами формирующего эксперимента является совокупность проверенных на практике педагогических форм, методов и технологий, которые отобраны в соответствии с этапами развития экономической культуры и апробированы на практике, в том числе по результатам корректирующих работ и позволяет управлять развитием экономической культуры в соответствии с теоретическими и психолого-педагогическими механизмами, подтверждает, что экономическое образование является эффективным способом повышения качества образования.

В результате эксперимента сформирована система развития экономической культуры студентов (рис. 2).

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Рис. 2. Система развития экономической культуры у студентов

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в экспериментальных группах повысился уровень развития экономической культуры и ее адекватность существующим в обществе экономическим отношениям, разработанная программа экономического образования и методы обучения обеспечивают качественное усвоение знаний, их применение на

практике, показывают значительное влияние на развитие экономической культуры у студентов (табл. 1).

Таблица 1

Уровень эффективности развития экономической культуры у студентов в начале эксперимента и в конце

Сроки	Группы	Количество студентов	Уровни сформированности в цифрах и процентах			
			Высокий	Выше среднего	Средний	Низкий
В начале эксперимента	В экспериментальной группе	216	19 8,9	41 18,9	95 44,1	61 28,1
	В контрольной группе	191	24 12,3	48 25	73 38,4	46 24,3
В конце эксперимента	В экспериментальной группе	216	71 32,8	84 38,8	43 19,9	18 8,3
	В контрольной группе	191	25 13,1	70 36,6	50 26,2	46 24

Основываясь на результатах таблицы 1, было проанализировано среднее усвоение у студентов на основе результатов экспериментов, проведенных для определения уровня эффективности развития экономической культуры с использованием математико-статистического метода χ^2 Стьюдента и Пирсона. Краткая сущность вопроса в следующем: пусть даны два общих сборника. Одним из них является средний балл студентов в экспериментальной группе, а другим – средний балл студентов в контрольной группе. Считается, что оценки имеют нормальное распределение.

Такое предположение справедливо, поскольку условия приближения к нормальному распределению просты и они выполняются.

На основании приведенных выше таблиц выбрана гипотеза H_1 , которая показывает эффективность обучения студентов в экспериментальной и контрольной группе и гипотеза H_0 , которая противоречит ей.

В соответствии с показателями вышеназванной таблицы, диаграммы, соответствующие этим выборкам, выглядят следующим образом (рис. 3, 4):

3-рис. В начале эксперимента

4-рис. В конце эксперимента

На основании полученных результатов был выполнен математический статистический

анализ для определения среднеквадратичного отклонения,

дисперсии выборки, индексов дисперсии, критерия выбора Стьюдента, степени свободы на основе критерия Стьюдента, критерия приемлемости Пирсона и надежных отклонений

от результатов для случая в конце эксперимента. Они показаны в таблице 2:

Таблица 2

Математический статистический анализ результатов эксперимента

\bar{X}	\bar{Y}	S_x^2	S_y^2	C_x	C_y	$T_{x,y}$	K	$X_{n,m}^2$	Δ_x	Δ_y
2,09	2,25	В начале эксперимента не достигнута эффективность								
2,97	2,39	0,2491	0,9779	1	3	7,34	285,7	36,09	0,07	0,14

Из полученных результатов известно, что средняя эффективность в экспериментальной группе увеличилась на 14,5% по сравнению с контрольной группой.

На основании приведенных результатов при расчете качественных показателей экспериментальной работы было достигнуто следующее.

Известно, что $\bar{X} = 2,97$; $\bar{Y} = 2,39$; $\Delta_x = 0,07$; $\Delta_y = 0,14$ равно.

В этом показатели качества:

$$K_{yco} = \frac{(\bar{X} - \Delta_x)}{(\bar{Y} + \Delta_y)} = \frac{2,97 - 0,07}{2,39 + 0,14} = \frac{2,9}{2,53} = 1,15 > 1;$$

$$K_{bob} = (\bar{X} - \Delta_x) - (\bar{Y} - \Delta_y) = (2,97 - 0,07) - (2,39 - 0,14) = 2,9 - 2,25 = 0,65 > 0;$$

Из полученных результатов видно, что критерий оценки эффективности обучения внезапно становится больше, а критерий оценки уровня знаний стал больше нуля. Известно, что эффективность в экспериментальной группе стала выше, чем в контрольной группе.

Следует отметить, что экономическая культура выше у тех, кто изучал курс экономики на основе модернизированной программы с точки зрения развития экономической культуры, чем у тех, кто изучал курс экономики на основе текущей программы.

Экономические знания формируют ориентацию студентов на экономические аспекты как исключение при решении финансовых проблем, в то же время социально значимые отношения с людьми умеренно отшлифованы.

3. Заключение. В результате исследования были сделаны следующие выводы:

1. В условиях развитых рыночных отношений в Узбекистане развитие экономической культуры личности с сильной позицией имеет особое значение. Это требует систематического предоставления экономических знаний студентам в процессе обучения, развития у них экономических знаний, экономического сознания и мышления, формирования компетенций для участия в межличностных экономических отношениях. Для достижения этой цели необходимо вооружить новыми экономическими знаниями не только студентов экономических направлений

обучения, но и будущих специалистов не экономических направлений обучения, чтобы дать им четкое представление об экономическом развитии общества.

2. Для осуществления такой педагогической деятельности, прежде всего, необходимо обогатить содержание экономического образования, разработать механизмы организации этого процесса на основе международного опыта. Студентов учат, что экономическая культура является субъективным выражением объективной реальности, основанной на создании определенного типа экономического поведения, что приводит к практическим целям и действиям в экономической сфере в преследовании личных интересов.

3. Развитие экономической культуры молодежи является неотъемлемой частью национальной культуры. Экономическая культура выполняет определенные функции в обществе, такие как трансляцию, селекцию, инновации, регулирование, мировоззрение, гуманистическое, аксиологическое, адаптивное, стабилизирующее.

4. Для того чтобы подготовить специалистов с современными экономическими, политическими, юридическими и профессиональными знаниями и успешно направить их в общество, необходимо выполнить определенные задачи: разработать учебные планы для систематического представления экономических знаний студентам во всех

высших учебных заведениях; обеспечение учебного процесса учебными материалами и дидактическими проектами, сочетающими в себе современные экономические знания; обеспечить профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений новейшими экономическими знаниями в процессе повышения квалификации.

5. Психолого-педагогический подход к развитию экономической культуры у студентов позволил выделить ряд компонентов в ее структуре. Описание компонентов экономической культуры вместе с психолого-педагогическими особенностями процесса развития экономической культуры послужило основой для решения задачи для определения критериев с целью измерения уровня экономической культуры студентов. В результате исследования критериями определения экономической культуры студентов являются: наличие когнитивной информации; ценностная ориентация; обладание интеллектуально-творческой активностью; практические мероприятия.

6. Наряду с решением экономических задач, поставленных перед студентами, они имеют возможность приобретать знания, которые составляют основу экономической культуры: процесс приобретения новых знаний является основной точкой для развития экономической культуры; проблемные задания с помощью знаний служат обеспечению успеха освоения элементов экономической культуры; задачи решения проблем также позволяют студентам контролировать уровень экономической культуры.

7. Обучение экономических понятий, закономерностей готовит выпускников вузов к общественной жизни, в которой они формируют психологическую устойчивость в отношении возможных трудностей, связанных с безработицей, конкуренцией, работой и профессией, сменой места жительства.

8. Проведенный практико-теоретический анализ стал основой для предложения конкретных методов, приемов и технологий, которые позволят студентам развивать экономическую культуру.

9. Коррекция педагогической деятельности, направленной на развитие экономической культуры у студентов, основывалась на определенных принципах: учет специфики развитой рыночной экономики и динамики развития; системный подход к представлению экономических знаний; поэтапное совершенствование требований к учебной программе с учетом непрерывного развития экономических знаний; усиление практических

аспектов процесса развития экономической культуры у студентов; комплексный инновационный подход к организации процесса развития экономической культуры.

10. Результаты эксперимента показали, что использование инновационных методов в педагогическом процессе, направленных на развитие экономической культуры у студентов, помогает развивать у будущих специалистов экономического мышления, осознать сегодняшние экономические реформы, способность ориентироваться в современной экономической жизни и принимать оптимальные решения в любой экономической ситуации.

11. Можно расширить сферу экономической культуры студентов, выбрав содержание внеаудиторных занятий определенной сложности. Для этого в программу обучения включаются специальные внеаудиторные курсы. Содержание спецкурсов неразрывно связано с содержанием занятий в аудитории.

12. Осуществлена опора на методологические подходы в организации эксперимента. Теоретические и эмпирические данные свидетельствуют о том, что качество и эффективность экономического образования и подготовки специалистов для будущей социально-практической деятельности зависит от уровня развития экономического мышления и сознания, характеризующего экономическую культуру студентов.

Результаты проведенной экспериментальной работы позволили подтвердить правильность идеи, высказанной в исследовании.

Исходя из изложенных выше выводов, предоставляем следующие рекомендации:

введение элективного курса «Теория и практика экономики» в неэкономических направлениях образования во всех высших учебных заведениях на территории республики;

введение регулярных семинаров в высших учебных заведениях на тему «Роль индивидуальной культуры в развитии экономической жизни общества» с учетом устойчивого развития экономической жизни общества;

внедрение новейших экономических понятий в содержание учебных дисциплин высших учебных заведений на основе интегративного подхода;

организация тренингов, круглых столов, пресс-конференций по экономическим вопросам с профессорами-преподавателями и студентами высших учебных заведений.

REFERENCES

1. Edwin G. Dolan, The Austrian Paradigm in Environmental Economics: Theory and Practice, *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 17 (2) (2014)
2. A. B. Mamanazarov (ed.), An interdisciplinary approach to the process of forming an economic culture (Fan va texnologiya, Tashkent, 2017).
3. James D. Gwartney, Richard L. Stroup, Russell S. Sobel, David A. Macpherson, *Microeconomics: Private and Public Choice* (Cengage Learning, 2014)
4. Paul L. Heyne, Peter J. Boettke, David L. Prychitko, *The Economic Way of Thinking: Pearson New International Edition* (Pearson Education, 2013)
5. Ulrich Ph., Lehr U., Economic effects of an E-mobility scenario – input structure and energy consumption, *Economic Systems Research*, 32:1, 84-7, (2020) doi:10.1080/09535314.2019.1619522
6. Maslow A. H. A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. (1943). doi:10.1037/h0054346
7. Reich R. B. (ed.), *The System: Who Rigged It, How We Fix It* (Pan Macmillan UK, 2020)
8. Shaffer David R., *Social and Personality Development* (United States, Cengage Learning, 2008)
9. Brody Stuart H., *The Law of Small Things: Creating a Habit of Integrity in a Culture of Mistrust* (Berrett-Koehler Publishers, 2019)
10. Hirsch D., Cultural context in marketing communication on international market, *Marketing of Scientific and Research Organisations*, 12, (2014) doi: 10.14611/minib.12.02.2014.08
11. Cornali F., Tirocchi S. Globalization, Education, Information and Communication Technologies: What Relationships and Reciprocal Influences?, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 47 (2012) doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.949

